

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА****DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN YOUNGER
ADOLESCENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM****ПОЛЫНСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА,***доктор педагогических наук, профессор,**ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет».***POLYNSKAYA IRINA NIKOLAEVNA,***Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,**Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Altai State Pedagogical University".*

В статье поднимается проблема развития творческих способностей у младших подростков в учебно-воспитательном процессе. Анализируются различные подходы и понятия в определении творчества и творческого развития подростков. Определены основные подходы и факторы развития творческих способностей школьников в учебной деятельности. В работе подчеркивается, что творческие способности присущи каждому человеку, однако уровень их развития зависит от индивидуальных особенностей, среду, в которую заключен индивид, воспитательных воздействий и личности воспитывающего. Сделан вывод об особой важности процесса формирования самосознания подростка, связанные с поиском различных форм и способов самовыражения.

The article raises the problem of the development of creative abilities in younger adolescents in the educational process. Various approaches and concepts in the definition of creativity and creative development of adolescents are analyzed. The main approaches and factors of the development of creative abilities of schoolchildren in educational activities are determined. The work emphasizes that creative abilities are inherent in every person, but the level of their development depends on individual characteristics, the environment in which the individual is enclosed, educational influences and the personality of the educator. The conclusion is made about the special importance of the process of forming a teenager's self-awareness related to the search for various forms and ways of self-expression.

Ключевые слова: *творческие способности, младшие подростки, учебная деятельность, воспитание, восприятие, мышление, воображение, креативность.*

Key words: *creative abilities, younger adolescents, educational activities, education, perception, thinking, imagination, creativity.*

В наше время происходят значительные перемены в области образования и воспитания детей. Но, к сожалению, развитию творческих способностей уделяется недостаточно внимания. Подростки предоставлены сами себе, лишь немногие посещают занятия дополнительного образования, это происходит в связи с незаинтересованностью, коммерческой направленностью организаций, а также ряда других причин.

Перед обществом встает актуальная проблема, необходимость сохранения интеллектуального потенциала нации, а также проблема развития и создания условий для одаренных

людей в нашей стране, так как именно данная категория людей является главной производственной и творческой силой прогресса.

Прежде всего, необходимо разобраться с такими понятиями как, «творчество», «способности», «творческие способности». А уже после переходить к рассмотрению вопроса о развитии творческих способностей.

Согласно толковому словарю русского языка С. И. Ожегова творчество определяется как создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей [4].

Творчество имеет огромное множество определений, об этом говорил В. Н. Николко: «Фундаментальная трудность определения творчества состоит в существовании неупорядоченного числа определений. Коллекция дефиниций насчитывает сотни единиц. Вал определений не уменьшается. Число характеристик творчества перевалило за тысячу. В этой связи важно сформулировать отношение к накопленному множеству определений творчества» [3, с. 124].

В. А. Сухомлинский в своей книге «Сердце отдаю детям» писал: «Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребенка» [7, с. 43]. Такое отношение к детям помогает воспитывать в них уверенность в себе, ответственность за начатое дело, любовь и чуткость к близкому.

Отечественный ученый, внесший значительный вклад в разработку общей теории способностей, Б. М. Теплов, определяет способности как то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет (обеспечивает) их быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на практике [2]. Это определение принято сейчас и наиболее распространено, является узким и точным. Б. М. Теплов считал, любая способность находится в постоянном процессе развития, если какая-то способность перестает быть актуальной, то со временем теряется. Человек затрачивает сразу несколько способностей при выполнении любой деятельности. При этом в случае отсутствия определенной способности, происходит ее замена более сильной, успешно развитой способностью.

Занятие творческой деятельностью приобретает особое значение для развития специальных способностей. Важное значение имеет комплексность. Это упор на развитие сразу нескольких способностей, взаимно дополняющих друг друга. При этом, для грамотного развития человека, необходимо следовать следующим требованиям: творческий характер деятельности, соизмеримый уровень трудности исполнения, должная мотивация, по окончании дела положительный эмоциональный настрой. Когда деятельность ребенка носит творческий, нестандартный вид, она заставляет его постоянно думать и сама по себе привлекает внимание как средство проверки и развития способностей. Такая деятельность связана с открытием новых границ, обретением знаний, созданием чего-то нового, открытием в себе новых способностей. У ребенка появляется стимул творить, воплощать свои идеи в жизнь, повышая свою самооценку, порождая уверенность в себе и будущем, а также чувство удовлетворенности своих успехов.

Деятельность ребенка должна иметь оптимальную трудность, то есть находиться на пределе его возможностей. Если же деятельность не находится в пределах этой зоны, то происходит гораздо меньшее развитие ребенка, а то и наступает обратный процесс. При недостаточном уровне сложности обеспечивается реализация уже имеющихся способностей. А чрезмерно сложной, становится невыполнимой и, соответственно тоже не приводит к формированию новых умений и навыков. Становление и развитие способностей – это тоже результат научения, и чем сильнее подкрепление, тем быстрее будет идти развитие.

Важным моментом развития способностей становится их взаимозаменяемость, причем это относится и к тем способностям, для развития которых необходимы физиологические задатки.

Что касается творческих способностей, у многих исследователей они отождествлялись с креативностью и интеллектом.

Однако к концу 50-х гг. креативность начала приобретать новое значение, ей приписывали способность генерировать уникальные идеи, быть нестандартной при решении проблемных задач. Отечественные психологи Д.Б. Богоявленская, Б.М. Теплов и другие, рассматривают творческие способности как интегральную характеристику личности, включающую уровень интеллектуального развития, мотивацию и отношение человека к миру.

Творческие способности – синтез индивидуально психофизиологических особенностей личности и новых качественных состояний (изменений в восприятии, мышлении, мотивационной сфере, опыте жизнедеятельности), возникающей в процессе новой для индивида деятельности (при решении проблемных задач), что дает эффективный результат, или появление субъективно/объективно нового продукта (идеи, предмета, художественного воспроизведения). «Творческие способности необходимо развивать в школе на каждой ступени обучения для того, чтобы воспитать личность творческую, умеющую общаться» [6, с. 203].

Процесс развития творческих способностей ведет к всестороннему развитию человека. «При этом творческие процессы влекут за собой развитие творческих способностей, что говорит о необходимости вовлечения подростков в творческую деятельность» [1, с. 7]. Творческие способности присущи каждому индивиду, они возникают и развиваются в процессе деятельности. Большое значение для развития творческих способностей имеет социальная, воспитательно образовательная среда. «Одним из механизмов творческого развития личности в области изобразительного искусства является художественно-образное мышление, которое наиболее полно раскрывается в процессе художественной деятельности» [5, с. 122].

Отличительной особенностью подростков становится желание самостоятельно приобретать и перерабатывать знания, выполнять различные учебные практические задания. Внимание со временем приобретает организованный характер, а память значительно увеличивается. Интересы, мотивы, потребности младших подростков динамичны, весьма неустойчивы.

Важным этапом созревания подростка становится процесс формирования самосознания. В этом возрасте у подростка продолжают развиваться такие операции, как аналогия, классификация, обобщение, анализ и др. Постепенно происходит переход к взрослой логике мышления. Появляется интерес к абстрактным религиозным, философским, политическим и прочим проблемам. Ускоряется развитие воображения, в следствии повышения интеллектуального развития. Сближаясь с теоретическим мышлением, воображение дает импульс к развитию творческих способностей младших подростков. Воображая, подростки фантазируют, от чего получают удовлетворение и успокоение. Таким образом они лучше осознают собственные влечения и эмоции, впервые начинают представлять свой жизненный путь.

Развитие воображения, ориентированного на продукт, на объективный результат и помощь в раскрытии фантазий как формы воображения у подростков – задача педагога, определяющая развитие многих важных творческих способностей, таких как, способность к переносу опыта, способность к сближению понятий, к гибкости мышления, легкости генерирования идей, способности к предвидению.

Составными элементами творческого потенциала личности являются: любознательность, открытость новым знаниям, принятие нестандартных решений, преобладание познавательных интересов, быстрая усваиваемость материала, целеустремленность и решительность. Также было установлено, что личные качества, играют важную роль в формировании творческого потенциала.

Желание трудиться, воплощать свои идеи в жизнь, будет способствовать развитию творческих способностей детей, улучшит их взаимоотношения с окружающими, а также приведет к нормализации качества обучения. Но стоит учитывать тот факт, что мы живем в постоянно меняющихся условиях, приобретаем новые знания, развиваем ранее открытые. Инфор-

матизация становится частью нашей жизни, которая затрагиваем многие ее области, обеспечивает более качественное и продуктивное существование людей.

Таким образом, подводя итог анализу, следует отметить, что в младшем подростковом возрасте начинают формироваться и ярко проявляться способности к тем или иным видам деятельности. Это объясняется тем, что в данном возрасте возникают глубокие, действенные, устойчивые интересы. В первую очередь начинают ярко проявляться музыкальные, художественно-изобразительные, литературно-творческие способности и способность к изучению языков. Изучив возрастные особенности младших подростков, мы приходим к выводу о том, что в данном возрасте в развитии личности просматриваются некоторые особенности детей данного возраста, которые способствуют развитию творческих способностей, являющихся основой для формирования способов продуктивной самореализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акатьева Е.А. Развитие творческих способностей подростков на занятиях изобразительно-го искусства / Е.А. Акатьева, Е.И. Шешукова // Педагогический вестник. 2023. № 28. С. 6-8.
2. Немов Р.С. Общие основы психологии. 4-е изд. М.: ВЛАДОС, 2003. 688 с.
3. Николко В.Н. Творчество как инновационный процесс: философско-онтологический анализ. Симферополь: Таврия, 1990. 189 с.
4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 4-е изд., дополненное. М.: ООО «А ТЕМП», 2013. 874 с.
5. Польшкая И.Н. Художественно-образное мышление как один из аспектов формирования творческих способностей будущего учителя изобразительного искусства / И.Н. Польшкая, А.М. Савинов, В.А. Крысова // Перспективы науки и образования. 2020. № 2(44). С. 120-137.
6. Седанова М.С. Развитие творческих способностей подростков / М.С. Седанова, Н.Г. Еняшина // Современные тенденции прикладных исследований в психологии, педагогике и социологии: Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции. Ульяновск: ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», 2022. С. 202-213.
7. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям: для педагогов, родителей и студентов педвузов. М.: Минск: Народная Асвета, 1982. 288 с.

© Польшкая И.Н., 2024.